

FLORENTINO AMEGHINO Y LA POSIBLE DEGENERACION DEL HOMO SAPIENS

Leonardo Salgado y Pablo F. Azar***

RESUMEN

Hacia fines del siglo pasado la fe en el progreso indefinido estaba declinando. En el terreno de la Biología, surgieron distintas teorías degeneracionistas que contemplaban la posibilidad de que el hombre, al igual que otras especies, pudiera evolucionar hacia una forma “inferior”. Según Florentino Ameghino, esto era posible mediante diferentes procesos. En una de sus obras inconclusas, Ameghino definió “degeneración” como “degradaciones orgánicas hereditarias que culminan con la esterilidad” y enumeró diferentes agentes degenerativos que afectan al hombre de distinta forma. Ciertos rasgos que evolucionarían progresivamente, como la osificación del esqueleto y el tamaño cerebral, también constituían una amenaza. Demasiado bienestar podría también llevar al hombre por el camino de la degeneración. Por último estaba el riesgo de la bestialización, proceso degenerativo resultante de la actuación combinada de dos tendencias ortogenéticas, perturbadas, al menos una de ellas, por algún mecanismo heterocrónico. Particularmente, en el caso del surgimiento de los antropomorfos a partir de “hominidios primitivos”, el aumento del cerebro habría sufrido un retraso con relación al proceso de osificación de la caja craneana. Como resultado, se habría producido el bloqueo de las capacidades intelectuales y la típica silueta del cráneo antropomorfo. Este último proceso evolutivo jugará un importante papel en sus sucesivos modelos antropogenéticos.

Palabras clave: Ameghino; evolución; degeneración humana.

FLORENTINO AMEGHINO AND THE POSSIBLE DEGENERATION OF THE HOMO SAPIENS

By the end of the nineteenth century, the faith of endless progress was declining. In Biology, many degenerationst theories assumed that man, like other species, could evolve towards a lower stage. Florentino Ameghino believed that degeneration could be caused by different processes. In one of his unfinished papers, Ameghino defined “degeneration” as “hereditary organic degradations that culminate with

*Museo de Geología y Paleontología. Universidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400, (8300) Neuquén, Argentina. Email: lsalgado@uncoma.edu.ar

**Facultad de Turismo. Universidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400, (8300) Neuquén, Argentina.

sterility” and listed a set of degenerative agents that would affect man in different ways. Other characters that would evolve progressively, such as the ossification of the skeleton and brain size, were also dangerous. Too much comfort could lead man to degeneration. Finally, there was the risk of “bestialization”, a degenerative process involving two orthogenetic trends, at least one of them, perturbed by some heterochronic process. Particularly, in the case of the origin of anthropomorphs from primitive hominids, the progressive enlargement of the brain could have suffered a retardation in relation to the process of ossification of the braincase. As a result, it would have caused the inhibition of many mental abilities and the typical shape of the anthropomorph skull. This evolutionary process will play an important role in their many anthropogenetic models.

Key words: Ameghino; evolution; human degeneration.

PRESENTACION

En Biología, los conceptos *progreso* y *degeneración* se vinculan con la posibilidad de disponer a los organismos en una sucesión de acuerdo a algún parámetro, como su grado de perfección, superioridad, complejidad, adaptación al medio, especialización, independencia del ambiente, capacidad para obtener y procesar información, cantidad de información genética, etc. (Dobzhansky *et al.*, 1983; Simpson, 1984, Oliveira, 1998) Las metáforas de la *Scala Naturae* o la “Gran Cadena del Ser”, se refieren precisamente a ese posible encadenamiento jerárquico de los seres vivos (Gould, 1977).

Básicamente, el darwinismo decimonónico fue *progresionista*, lo que significa que desde una perspectiva darwiniana, las sucesivas especies en el transcurso de la evolución necesariamente debían ser cada vez más complejas, superiores o perfectas (Ospovat, 1981). Inclusive aquellos evolucionistas que preferían la metáfora del “árbol” en lugar de la “cadena”, como el mismo Darwin, creían, en mayor o menor medida, que la evolución era un proceso inexorablemente progresivo. Esta situación cambiará dramáticamente hacia el fin de siglo, y muchos evolucionistas aceptarán, finalmente, que el progreso no era un aspecto inherente a la evolución (Bowler, 1985; 1989). Por lo tanto, la degeneración, para el evolucionismo decimonónico, implicaba la posibilidad concreta de retroceder en este proceso de continuo perfeccionamiento. Degenerar no necesariamente implicaba revertir el proceso evolutivo, sino simplemente evolucionar hacia formas menos perfectas, inferiores, o más simples. De esta manera, la degeneración también podía consistir en la incorporación de nuevas etapas terminales al desarrollo embrionario, como se verá más adelante. La degeneración era siempre calificada como una desgracia, aún cuando la simplificación morfológica entrañara una obvia razón adaptativa, como en el caso de los parásitos o los organismos subterráneos. De todos modos, la mayoría de los evolucionistas entendía que la evolución degenerativa era un hecho excepcional, que había afectado sólo a algunos

organismos, como los tunicados, los parásitos y los cirrípedos, debido a circunstancias siempre excepcionales (Bowler, 1989; 1996).

Si bien a fines del siglo XIX prácticamente todos los naturalistas europeos y americanos coincidían en que la evolución humana había sido un suceso progresivo (Bowler, 1986), muchos reflexionaron sobre la posibilidad de una futura degeneración de nuestra especie. Más aún, para muchos observadores, las señales de degeneración socio- cultural que creían advertir, eran la punta del iceberg de la desnaturalización física del *Homo sapiens*. En efecto, el propio Herbert Spencer pensaba que el progreso social obedecía al progreso mental y biológico (Spencer, 1908), lo que implicaba que la degeneración biológica debía llevar automáticamente a una degeneración social (Bowler, 1989).

El temor a la degeneración puede percibirse en la literatura de la época victoriana, particularmente en las obras del género utópico como “The Time Machine” de 1895, de Herbert G. Wells (Morton, 1984). El movimiento eugenésico, de fuerte presencia en Europa y Estados Unidos ha sido en gran medida hijo del temor a la degeneración racial (Bowler, 1984; 1989).

En Argentina, ideas de corte degeneracionista pueden hallarse en textos de un amplio número de autores (ver Vezzetti, 1983; Terán, 1987). En este trabajo nos referiremos a varios de los procesos degenerativos contemplados por Florentino Ameghino (1854-1911), en particular, a aquellos que el sabio vinculó con la evolución de la especie humana. Demostraremos que la degeneración evolutiva ha jugado un rol central en sus cavilaciones sobre el origen del hombre, sobre todo, su mecanismo de la bestialización.

LA DEGENERACION Y LOS MECANISMOS EVOLUTIVOS IMPLICADOS

Al igual que la evolución progresiva, la degeneración podía ser atribuida a diferentes causas de acuerdo con la teoría evolutiva que se tuviera como referencia. En efecto, todas las versiones del evolucionismo (darwinismo, lamarckismo u ortogénesis) tuvieron su variante degenerativa (Bowler, 1985; 1989). Si bien la degeneración era un concepto que no se limitaba al evolucionismo, es evidente que la aceptación de la evolución, luego de la publicación de “El Origen de las Especies”, convenció a muchos de la posibilidad de una transformación desfavorable de la humanidad. Antes de 1859, se suponía que ciertos factores, como el alcohol, las drogas, y las enfermedades de transmisión sexual, acarrearaban la degeneración de la especie, aunque existían diferentes opiniones en cuanto a qué tipo de afección podían causar esos agentes. Algunos también sostenían que los cruzamientos entre individuos de diferentes razas predisponían a la degeneración (Spencer, 1908). De igual modo, había quienes sugerían que aquellas razas que eran expatriadas, tendían a degenerar (Bowler, 1989, p. 332). Estos dos últimos argumentos, no vinculados directamente con el evolucionismo, fueron reiteradamente empleados, incluso en Argentina, con el

propósito de negar el ingreso a grupos no deseados (Suárez, 1928; Ameghino, 1935; Terán, 1987).

Ya en un contexto evolucionista, los lamarckistas, quienes por lo general asociaban degeneración con atrofia o reducción de órganos, aseguraban que la vida en ciertos ambientes “poco estimulantes” podía llevar a una degeneración, debido a la falta o disminución del uso de aquellos órganos encargados de la movilidad. Por ejemplo, E. MacBride pensaba que sólo la vida libre conducía a una evolución progresiva (Bowler, 1984; 1985). En el pasado este tipo de degeneración habría alcanzado a los parásitos, los tunicados, los cirrípedos, y, en general, a todos los organismos que habían adoptado secundariamente el modo de vida inmóvil. Los darwinistas, por su parte, sostenían que las causas de este último tipo de degeneración se hallaban, no tanto en la falta de ejercicio como en un relajamiento de las presiones selectivas, de lo que resultaba un aumento de la frecuencia de cruzamientos entre los individuos menos capaces, igualando, o incluso superando a los cruzamientos entre los más aptos (Morton, 1984). En el caso particular de las sociedades humanas, algunos darwinistas más próximos al malthusianismo, advertían que si se aseguraba a todos los hombres el suministro de los recursos básicos de subsistencia, la competencia era desalentada, dándose paso a la degeneración racial. Inclusive parecían existir obstáculos sociales para la multiplicación de los mejor dotados, como la selección militar en tiempos de guerra.

Los *ortogenetistas*, por su parte argumentaban que ciertas tendencias evolutivas, aunque en principio progresivas, de persistir, podían causar una degeneración. Esto le habría sucedido a un gran número de organismos e inclusive algunos pensaban que esa suerte podía tocarle a nuestra propia especie (Bowler, 1985; 1989).

AMEGHINO

En la obra de Ameghino se encuentran numerosas referencias a la degeneración evolutiva. La posibilidad de un deterioro de la especie humana preocupó al sabio especialmente en sus últimos años. Según parece, en su obra trunca “Origen y Persistencia de la Vida (la materia, la vida, la muerte y la inmortalidad)” (Torcelli, 1935) iba a dedicar un capítulo completo al problema de la degeneración. Sin embargo, hay que aclarar que las anotaciones que compondrían “Origen y Persistencia de la Vida”, reunidas y publicadas por Alfredo Torcelli como parte de las Obras Completas del sabio, fueron escritas desde, al menos desde 1890, por lo que varias de las ideas que allí se encuentran podrían haber sido concebidas mucho antes de 1911, el año de su muerte.

En aquella obra Ameghino da una lista de factores que podían causar una degeneración:

Causas de degeneración:

1. Patológicas: sífilis, escrófula, raquitismo, tuberculosis, lepra, etcétera.

2. Tóxicas: venenos etéricos, alcohol, opio, tóxicos alimenticios, pelagras, etc.
 3. Climatéricas y geográficas: paperas y cretinismo, falta de aclimatación, altitudes extremas, etc.
 4. Sociológicas: aglomeraciones urbanas, crecimientos étnicos, selección militar, extremada división del trabajo, excesos cerebrales, etc.
- (Me propongo considerar las degeneraciones como resultado de degradaciones orgánicas hereditarias culminando en la esterilidad. El alcohol es, sobre todo, así como el opio, lo que deja más rastros hereditarios.” (en Torcelli, 1935, p. 545)

Lo que Ameghino no indica es qué tipo de efectos psico-somáticos causaría cada uno de estos agentes. Según una idea muy extendida en la época, los factores ambientales adversos, como varios de los que enumera Ameghino, causaban el detenimiento del desarrollo embrionario. Robert Chambers, autor de *Vestiges of the Natural History of Creation*” publicada en 1844, ya se había referido a la relación entre las “condiciones de vida” y el grado de desarrollo del individuo (Chambers, 1994). También el “criminal nato” establecido por Cesare Lombroso, que presentaba una variedad de caracteres subhumanos, resultaba de las malas condiciones de vida de la madre (Gould, 1977). Quienes vinculaban las condiciones deficientes de existencia con el detenimiento del desarrollo, por lo general identificaban la degeneración con la aparición ocasional de *atavismos*, es decir, con la reaparición espontánea de características primitivas. En su obra de 1909 “El *Diprothomo platensis*: un precursor del hombre del Plioceno Inferior de Buenos Aires” (Torcelli, 1934a), Ameghino reconoce explícitamente que los atavismos tienen su origen en una detención del desarrollo (“*Hoy existe un general acuerdo para atribuir la microcefalia a una detención simultánea del desarrollo del cráneo y del cerebro.*” p. 679), y que los atavismos equivalen a caracteres primitivos, de acuerdo con la Ley Biogenética Fundamental de Ernst Haeckel (“*Todos los verdaderos microcéfalos reproducen en la conformación del cráneo estadios intermedios en diversos grados entre el Diprothomo y el Homo sapiens.*” p. 679).

Es posible, por lo tanto, que Ameghino haya especulado con que algunos de esos agentes degenerativos enumerados en “Origen y Persistencia de la Vida”, hayan sido los responsables de la detención del desarrollo, es decir, de la existencia de atavismos ocasionales y no sólo de provocar trastornos o desórdenes hereditarios. En esta última obra, se refiere específicamente a las consecuencias de la ingestión excesiva de alcohol:

El entorpecimiento por el frío, los alcoholes, etc., no permite el libre juego de los agrupamientos basílicos del cerebro y las ideas se generan en él con dificultad. Es la estupidez (...) El gran calor aumenta considerablemente ese movimiento y se produce el aturdimiento. El movimiento es extraordinario en la locura...” (en Torcelli, 1935, p. 535)

Ameghino tal vez haya tenido en cuenta, por un lado, la degeneración atávica, manifestada en las generaciones posteriores a la actuación del agente degenerativo, por el otro, la acción directa de esos agentes sobre el funcionamiento de los órganos del pensamiento.

Como dijimos, en opinión de algunos evolucionistas, ciertos ambientes y ciertos estilos de vida en relación con esos ambientes, podían predisponer a la degeneración. Ameghino hizo propia esta idea al aceptar que los *tunicados* eran seres degenerados, algo que había sido anticipado por Ernst Haeckel, en el marco de su “Ley Biogenética Fundamental” (Bowler, 1996).

Los Tunicados se presentan, en el conjunto de sus caracteres, como seres que han sufrido una completa retrogradación, encontrándose aún pruebas de su forma primitiva más cercana a la de los vertebrados, en su desarrollo embrional, en su misma cuerda dorsal que desaparece en algunos de ellos, y en el estado libre de las larvas, que luego se acortan y modifican de distinta manera hasta conducir a muchas de ellas a fijarse por su base, para pasar allí una vida vegetativa parecida a la de las plantas y a la de muchos radiados. (en Torcelli, 1935, p. 490)

En el caso específico del hombre, la misma causa (falta de movilidad en un ambiente abundante en recursos) podía llegar a producir un efecto similar. En “Origen y Persistencia de la Vida”, Ameghino hace una observación sobre los peligros que ocasionan a los humanos conductas o hábitos inadecuados, a la vez que ofrece una serie de posibles soluciones:

Peligros que amenazan a la humanidad futura,
Peligros del bienestar.-El demasiado bienestar es a menudo la causa de la decadencia de las especies, de las naciones y de las razas, así como también lo es de las especies animales, cuya extinción ha producido frecuentemente.

-Peligro en el aumento y uso de los instrumentos.-La substitución de la mano de obra humana por máquinas, instrumentos, aparatos, etc., puede traer una degeneración en las facultades del Hombre.

-Disminución de la fuerza muscular,-Los clubs de Gimnasia y Esgrima deberían dar el ejemplo consagrándose pura y exclusivamente a la gimnasia, eliminando el florete y dando la preferencia al box y la savate. Aquél desarrolla las enfermedades nerviosas, mientras que éstos desarrollan y fortifican el sistema muscular. (en Torcelli, 1935:548).

LA DEGENERACION Y LA EVOLUCION ORTOGENETICA

En un trabajo anterior (Salgado y Azar, 1998) nos hemos referido a la distinción, por parte de Ameghino, de ciertos caracteres llamados por él “de progresión constante”,

que “*trabajan siempre en la misma y determinada dirección*” (Torcelli, 1915, p. 414). En “Filogenia” de 1884 (Torcelli, 1915), Ameghino da una lista de tendencias que se vinculan con la evolución de este tipo de caracteres: tendencia al aumento del tamaño del cerebro, tendencia a hacerse cada vez más vivíparos, tendencia a la osificación, etc. Si bien, como hemos dicho (Salgado y Azar, op. cit.), los caracteres de progresión constante de los que Ameghino habla en “Filogenia” parecen haber evolucionado “*independiente de las causas accidentales u otras que en ciertos grupos han acelerado o retardado esta evolución*” (Torcelli, 1915: 334), en su obra trunca “Las cuestiones concernientes al origen de los homínidos según los últimos trabajos y los últimos descubrimientos” (Torcelli, 1935), Ameghino menciona que “*el aumento progresivo de la talla es una tendencia inherente a todos los vertebrados que se encuentren en condiciones de vida favorable...*” (en Torcelli, 1935:975), con lo que da a entender que ciertos organismos, bajo condiciones desfavorables, podrían evolucionar (o subsistir) sin aumentar de tamaño. Dicho de otro modo, para Ameghino ciertas condiciones de vida pueden ser desfavorables, y de ello resulta que los organismos se estanquen o degeneren.

En “Origen y Persistencia de la Vida”, Ameghino se mostraba preocupado por el alcance de estas tendencias evolutivas en las futuras poblaciones humanas. Nos referiremos a dos de ellas: el progresivo proceso de osificación y el aumento del tamaño cerebral. En cuanto a la primera, Ameghino apuntó:

Anquilosis de las partes óseas.-Esta constituye uno de los más grandes peligros del futuro y deberá tratarse de retardarla en cuanto más sea posible, cualquiera que sea la parte del esqueleto en que ella se manifieste.” “El peligro más grande para el hombre del porvenir consiste en el constante avance del proceso de osificación. (en Torcelli, 1935:494).

El continuo proceso de osificación del esqueleto era posiblemente la causa de la futura extinción de los vertebrados:

El resultado final de la evolución del esqueleto parece ser la reunión en una de todas sus múltiples partes. Cuando haya llegado a ese extremo, ¿qué acontecerá? ¿Se extinguirán los vertebrados? ¿Surgirá una nueva forma?” (en Torcelli, 1935:494).

Si bien la anquilosis progresiva no era debida a la vida sedentaria sino a un mecanismo interno que operaba en todos los vertebrados, Ameghino pensó que, en el caso de los humanos, el ejercicio físico podía, al menos, neutralizar o aplazar sus efectos. En cuanto a la segunda de las tendencias, es natural que para quien el tamaño de cerebro constituye un rasgo contundente en la “lucha por la existencia”, el aumento excesivo de la masa cerebral no puede constituir un riesgo. Por lo tanto deberemos elucidar en primer lugar, cuál era la idea de Ameghino al respecto. En “El *Diprothomo*

platensis: un precursor del hombre del Plioceno inferior de Buenos Aires” (Torcelli, 1934) Ameghino explica que “*El hombre no es, pues, superior por su gran masa cerebral, sino por la calidad de la substancia que la constituye.*” (en Torcelli, 1934a, p. 675).

En su obra trunca “Cuestiones concernientes al origen de los homínidos” , Ameghino irá más lejos: el cerebro por sí sólo (aunque se trate de un cerebro de “buena calidad”) no explica la superioridad del hombre:

...en una discusión con uno de mis más queridos colegas y amigos, el doctor Holmberg, sostuve que la superioridad del Hombre no sólo dependía del gran desarrollo del cerebro, sino principalmente de los caracteres muy primitivos de la mano.” “Suponga Ud. Por un instante que un caballo tuviese el cerebro de Ameghino. ¿Qué podría hacer con ese cerebro? Correr y relinchar, y nada más.

Y más adelante concluye,

...toda la superioridad del Hombre depende en primer término del tipo muy primitivo y excesivamente antiguo de la mano. (en Torcelli, 1935, p. 989)

Por lo tanto, para Ameghino el aumento del tamaño cerebral no representaba necesariamente una mejora. Quedaba abierta la posibilidad para que este carácter entrañe un peligro en el futuro. Así lo manifestó en “Origen y Persistencia de la Vida”:

...el día en que el cerebro fuese para la especie un peligro, sus efectos podrían ser neutralizados provocándose un aumento de la talla (en Torcelli, 1935, p. 550).

LA BESTIALIZACIÓN

Vinculado a la degeneración ortogenética se halla el conocido proceso ameghiniano de la *bestialización*. Como hemos dicho en la introducción, este proceso tendrá un lugar importante en los sucesivos modelos antropogenéticos que bosquejará Ameghino hasta su muerte. En “Filogenia” (Torcelli, 1915), la bestialización es descrita por primera vez:

Pero cuando desgraciadamente el desarrollo del cerebro cesa por cualquier causa, permaneciendo estacionario en su volumen durante un largo lapso de tiempo o experimenta en su desenvolvimiento un retardo considerable, permaneciendo, a pesar de eso, la forma en que se verifica esa detención o retardo en las mejores condiciones para el crecimiento y propagación de la especie, continúa el desarrollo puramente vegetativo hasta que predomina por completo sobre el intelectual o del cerebro, lo que necesariamente trae modificaciones del cráneo, fatales para la vida

de la especie, como pueden ofrecernos palpables ejemplos de ello distintas formas en el día extinguidas. (en Torcelli, 1915, p. 287, el subrayado es nuestro)

Entran aquí en juego dos caracteres de progresión constante: por un lado, el aumento progresivo del tamaño y la osificación, por el otro, el aumento de la masa cerebral. El adelantamiento del primero (o el retraso del segundo), ocasiona la bestialización. Se trata de un caso claro de *heterocronía* haeckeliana, definida por Gould (1977: 481) como el desplazamiento en el tiempo de la aparición o desarrollo de un órgano con relación a otro.

En “Filogenia”, la bestialización es aplicada a la evolución del Gorila (Torcelli, 1915, p. 290) y a una serie de mamíferos extinguidos, como *Toxodon* (p.287), *Tyotherium* (p.287), *Myiodon* (p.288), *Scelidotherium* (p.288), *Lestodon* (p.288) y *Glyptodon* (p.289).

En “Las Formaciones Sedimentarias del Cretácico Superior y del Terciario de Patagonia, con un paralelo entre sus faunas mastológicas y las del antiguo continente” de 1906 (Torcelli, 1934b), Ameghino extiende su mecanismo de la bestialización a la mayor parte de los monos del nuevo mundo (cébidos y “arctopitecos”), a los del viejo mundo (cercopitécidos) y a todos los antropomorfos (Figura 1). El antepasado común de los homínidos y los antropomorfos, era en ciertos aspectos, más similar a los primeros que a los últimos. Dirá Ameghino en esta obra “*No es el hombre el que se presenta como un mono perfeccionado, sino, al contrario, son los monos los que aparecen como hombres bestializados.*” (en Torcelli, 1934b, p. 559). Aunque no figuren en el correspondiente diagrama filogenético (Torcelli, 1934b, p. 567), el hombre de Neanderthal (*Homo primigenius*) y el *Pithecanthropus erectus* correspondían también a formas degeneradas divergentes (Torcelli, 1934b, p. 559). En ese mismo trabajo, Ameghino se refiere al proceso de bestialización en un contexto paleobiogeográfico: las formas bestializadas se habrían originado a partir de un grupo de homínidos primitivos que habrían pasado al África, junto a los “cercopitecidos”, durante el límite Oligoceno-Mioceno (Torcelli, 1934b, p. 565).

En “Las cuestiones concernientes al origen de los hominidos”, Ameghino ampliará esta idea, e incluirá a las razas humanas inferiores:

Esta primera emigración de los homínidos dio origen a las razas humanas inferiores (Homo ater, Pithecanthropus) y a los monos Antropomorfos. (Torcelli, 1935, p. 971).

En su trabajo de 1907 “Notas preliminares del *Tetraprothomo argentinus*: un precursor del hombre del Mioceno Superior de Monte Hermoso” (Torcelli, 1934a) mantiene básicamente el esquema antropogenético de “Las Formaciones Sedimentarias del Cretácico Superior y del Terciario de Patagonia”. En su esquema evolutivo (Torcelli, 1934a:272), se observa una serie de líneas laterales que se han bestializado sucesivamente y en épocas distintas de la línea principal que va desde los *clenialítidos* al hombre, se desprenden los cercopitécidos (a partir de *Clenialitidae* y *Homunculites*),

los monos del nuevo mundo (se desprenden de *Pitheculites*) y, finalmente, los antropomorfos en tres diferentes momentos. En primer lugar, la rama que dará origen a *Gorilla* y *Anthropopithecus*, luego la que dará origen a *Simia*, y por último la que originará a *Hylobates*. Si se toma en cuenta este nuevo esquema antropogenético, la hipótesis paleobiogeográfica de 1906 sólo podría admitirse de aceptarse que el hombre evolucionó independientemente en el nuevo y el viejo mundo, posibilidad que Ameghino había contemplado en 1906 (Torcelli 1934b, p. 565).

En 1909, en ocasión de su obra “El *Diprothomo platensis*: un precursor del hombre del Plioceno inferior de Buenos Aires” (Torcelli, 1934a) se presentan dos nuevas evidencias importantes, el hallazgo de *Diprothomo platensis*, que da motivo a la publicación, y el hallazgo de la mandíbula de Mauer (*Homo (pseudhomo) heidelbergensis*). Según Ameghino, el *Diprothomo platensis* corresponde a la línea principal, *Pseudhomo heidelbergensis*, a una rama bestializada, más bestializada que *Pithecanthropus* (Torcelli, 1934b, p. 705) (Figura 2).

Como se puede ver, a esta altura, la bestialización era un proceso que caracterizaba a numerosos grupos, que habría afectado incluso al grupo de los homínidos, es decir, a la rama que conducía a la humanización. Ameghino seguramente ya especulaba con la posibilidad de que la humanidad (o al menos parte de ella) pudiera bestializarse en el futuro. En “Nota preliminar sobre *Tetraprothomo argentinus*” (Torcelli, 1934a, p. 262), Ameghino menciona:

Aunque muy raramente, suele observarse en algunos cráneos humanos la cresta metóptica en una forma muy poco desarrollada, pero es claro que no se trata de un carácter atávico sino de casos individuales de un principio de bestialización.

En su obra trunca “Las cuestiones concernientes al origen de los hominidios”, Ameghino insiste sobre ese riesgo:

La bestialización puede producirse en cualquier grado de la raza, tanto en una superior como en una inferior. (en Torcelli, 1935, p. 963)

Ahora bien ¿Es, verdaderamente la bestialización un proceso degenerativo, es decir, puede entenderse como una evolución hacia una forma inferior? Esta claro en el párrafo de “Filogenia” que transcribimos (Torcelli, 1915, p. 287) que el proceso era negativo, “fatal para la vida de las especies”. Sin embargo, en esa misma obra, Ameghino se pronuncia contra esa misma fatalidad, mencionando la posibilidad de que el cerebro continúe complicándose, aún cuando el crecimiento en tamaño se halle estancado:

Cuando el proceso de osificación ha tomado la delantera (con relación al aumento del tamaño cerebral), las paredes óseas del cráneo forman una barrera insuperable al desarrollo del cerebro, que cesa en su crecimiento. Esto no quiere decir, sin embargo, que ya no pueda aumentar su potencia intelectual, pues por más que ésta

esté en relación con el tamaño del cerebro, puede concebirse fácilmente que si éste no puede aumentar en cantidad, puede presentarse el caso de que mejore en calidad. (en Torcelli, 1915, p. 336)

En “El *Diprothomo platensis*: un precursor del hombre del Plioceno inferior de Buenos Aires”, de 1909, nuevamente evita referirse a la bestialización como una simple degeneración:

El desarrollo de los rebordes es un carácter de bestialización adquirido secundariamente para proteger a la vista de los reflejos de los rayos solares sobre la nieve o sobre la arena. Es el resultado de la continua tracción de los músculos frontales y superciliares por el continuo fruncimiento de las cejas.

Y seguidamente:

...los rebordes superiores del H. Primigenius constituyen un carácter de bestialización de la más alta especialización. (en Torcelli, 1934a, p. 691)

En su obra trunca “El *Diprothomo* en el concepto de Schwalbe y en el mío” (Torcelli, 1935), continuaba reflexionando sobre este asunto. Al parecer, un carácter inicialmente adaptativo (como la visera) podía efectivamente contribuir al estancamiento de la evolución:

La formación de los burreletes impide la retrogradación y desaparición de la visera, y por consecuencia, el desarrollo del cerebro hacia adelante, y eso conduce necesariamente a la extinción de los tipos que presentan tal conformación. (en Torcelli, 1935, p. 701)

Se pretende establecer aquí que la bestialización no es completamente independiente de la evolución adaptativa. Es posible que Ameghino estuviera dándole crédito a aquellas hipótesis según las cuales los Neandertales (formas bestializadas, para él) eran el resultado de un proceso de adaptación al ambiente glacial (Bowler, 1986). Al respecto, Ameghino entiende que los “burreletes” son adquiridos como una adaptación a la visión en los suelos congelados:

Se dice que los groenlandeses o esquimales no tienen arcos superciliares o burreletes, a pesar de vivir en terrenos helados, etc.; pero hay que tener presente que atenúan con lentes los rayos solares reflejados, y además son nuevos pobladores de las regiones que habitan, de manera que todavía no ha habido tiempo material para que se produzca esa modificación. (en Torcelli, 1935, p. 700).

En definitiva, de acuerdo con estas ideas inéditas de Ameghino (y contrariamente a lo especificado por el sabio en obras anteriores), la bestialización, al menos en

ciertos homínidos, parece haberse producido por la aparición de los “burreletes”. De cualquier modo, estaba claro que los “burreletes” y la “viscera” no eran caracteres simiescos (primitivos), sino adquiridos (derivados).

Ingenieros (1919, p. 149), sin demorarse en estas cuestiones, trata a la bestialización y la degeneración como sinónimos:

(los monos antropomorfos) *son simplemente nuestros hermanos degenerados o bestializados.*

(Ameghino) *considera que (los antropomorfos) han sufrido una regresión involutiva, como ocurre en otras muchísimas especies que no pueden adaptarse a las variaciones del medio en que viven. Son pues, los parientes más próximos al hombre, pero parientes degenerados.*

Desde el punto de vista del desarrollo, la bestialización ameghiniana constituye un proceso evolutivo aditivo, producido por la incorporación de etapas terminales a la ontogenia del ancestro; no hay entonces “regresión involutiva”, como entiende Ingenieros. Utilizando la terminología moderna, la bestialización constituye un proceso *peramórfico*, no *pedomórfico* (Gould, 1977; McKinney y McNamara, 1991). En este sentido, no hay involución ni regresión, sino sólo una evolución hacia un estado evolutivo inferior, de manera tal que la ontogenia de la forma bestializada contiene etapas correspondientes al ancestro no bestializado.

La posición de Ameghino sobre la Teoría de la Recapitulación o Ley Biogenética Fundamental de Ernst Haeckel (“la *ontogenia* recapitula la *filogenia*”) es contradictoria a lo largo de su obra (Salgado y Azar, 1998). En el caso específico del hombre, si bien Ameghino reconoció que ciertos caracteres humanos habían evolucionado por retardación o *teleogenia*, echó mano a la Recapitulación a la hora de teorizar sobre la ascendencia del hombre. Ameghino comprendió que la ontogenia humana no incluía ninguna etapa-antropomorfo, en tanto que vio que los simios atravesaban una etapa muy similar al hombre adulto (cita). En efecto, Ameghino advirtió que los actuales chimpancés mostraban, en una etapa temprana de su desarrollo distintos caracteres humanos: un mentón, un cráneo abovedado, etc. (Torcelli, 1934a, p. 673) También el *Saimiri*, de todos los primates exceptuando a los homínidos, el menos bestializado de acuerdo a Ameghino, presentaba en una etapa juvenil, un cráneo de un contorno similar al humano (Torcelli, 1934a, p. 661). A su vez, los microcéfalos humanos (afectados por un detenimiento del desarrollo del cráneo) no reproducían los caracteres de los antropomorfos, sino del *Homo pampaeus*, un supuesto antepasado del *Homo sapiens* (Torcelli, 1934a, p. 681). La aplicación de la ley Biogenética al caso de la evolución humana, explica de algún modo, la necesidad de Ameghino de contar con una teoría degenerativa que explicara el origen de los antropomorfos a partir de los hominidos primitivos. Otra posibilidad hubiese sido dar vuelta la ecuación y considerar que el *Homo sapiens* había evolucionado de algún antropomorfo extinguido, por una

retardación del desarrollo (no por la adición terminal de nuevas etapas ontogenéticas), idea que ganará popularidad a partir de 1920 (Bowler, 1986).

De acuerdo a la interpretación de Ameghino, los caracteres de bestialización o simiescos no podían corresponder a caracteres ancestrales. El cráneo bestializado de Neanderthal, no podía reaparecer en forma de atavismos. En “El Diprothomo en el concepto de Schwalbe y el mío”, Ameghino se refiere a este punto:

Se habla a menudo de la reaparición esporádica o por atavismo del tipo Neanderthal, pero únicamente en lo que se refiere al cráneo. Nunca he oído decir que esa reaparición esté acompañada por una mandíbula del mismo tipo que la de Spy. Luego, la tal reaparición es una ilusión. (en Torcelli, 1935: 700)

En “Las cuestiones concernientes al origen de los hominidos” Ameghino insiste:

Y por consecuencia, interpreto esos cráneos recientes que presentan caracteres de Neanderthal, no como sobrevivientes, parientes o reversiones atávicas hacia ese antiguo tipo desaparecido, sino como una simple repetición de la misma evolución bestializadora que en una época pasada produjo el tipo de Neanderthal. Y estos tipos morfológicos intermedios no son de naturaleza tal que pruebe que Neanderthal es de especie sapiens. (en Torcelli, 1935, p. 933)

El proceso de la heterocronía había sido propuesto por Haeckel como una excepción a la Recapitulación (Gould, 1977). En la bestialización, sin embargo, el desacoplamiento implicado por la heterocronía se producía, al parecer, a partir de la etapa ontogenética terminal del ancestro, de esta manera, la ontogenia de la forma bestializada (afectada por la heterocronía) lograba efectivamente reproducir su propia historia filogenética, conteniendo a la etapa adulta del ancestro. En este sentido, la bestialización ameghiniana no se corresponde *estrictamente* con la heterocronía haeckeliana.

Su opinión, dada a conocer por primera vez en “Las Formaciones sedimentarias de Patagonia”, de que el hombre de Neanderthal no era un ancestro directo del hombre moderno sino una línea lateral bestializada, no era aceptada en ese entonces por la mayoría de los antropólogos. comienzan a sostener la hipótesis contraria. A partir de 1909 Marcelin Boule y posiblemente Gustav Scwalbe, a pesar de negarles el *status* de ancestros, aún reconocían que los neanderthales eran sobrevivientes de un tipo primitivo (Bowler, 1986:83), no ramas laterales degeneradas.

Los caracteres de bestialización que, según Ameghino, se presentaban en diferentes grupos (Antropomorfos, *Pithecanthropus*, *Pseudhomo heidelbergensis*, Neanderthal, etc), no demostraban la existencia de un antepasado común bestializado, sino que se debían a un caso notable de paralelismo. Así lo explica en “Las cuestiones concernientes al origen de los hominidos”:

Si muchos tipos distintos pueden adquirir una semejanza morfológica parecida por una evolución paralela o convergente, otros pueden adquirir la misma semejanza por una evolución regresiva o por una bestialización. (en Torcelli, 1935, p. 933).

Su teoría de la bestialización parece explicar las raíces del comportamiento agresivo de los humanos. De acuerdo a otras teorías, la agresividad (manifestada en forma de una conducta criminal violenta) era causada por un detenimiento del desarrollo que liberaba los instintos de los antepasados antropomorfos. Por el contrario, para Ameghino, la agresividad era adquirida, un rasgo de bestialización. Se trata de un rasgo adquirido por bestialización, como lo explica en “Las cuestiones concernientes al origen de los hominidos” (en Torcelli, 1935, p. 966):

...Los Antropomorfos son mansos, dulces, y tratables de jóvenes. Al avanzar la edad se bestializan, haciéndose hurraños, malos, feroces, etc. La ferocidad que demuestran el Gorila, el Orangután, etc. cuando son adultos y la bondad y el trato agradable que tienen cuando son jóvenes, demuestra que lo primero es en ellos un carácter que está en vías de reincorporación.

CONCLUSION

Es probable que en un comienzo la teoría de la bestialización haya sido concebida ante la necesidad de explicar la existencia de formas de aspecto aberrante, como el gorila y algunos otros mamíferos. En “Filogenia” (Torcelli, 1915), y de acuerdo a su esquema antropogenético, Ameghino da a entender que los hombres habrían evolucionado a partir de algún antropoide extinguido, posiblemente, alguna forma cercana a los gibones, no a los gorilas. Sin embargo, la aplicación de la Ley Biogenética y el hallazgo de ciertos fósiles patagónicos que, según Ameghino, estarían en la línea ascendiente del hombre, hizo luego necesaria una teoría degenerativa (en este caso la bestialización), que diera cuenta del origen de los antropomorfos fuera de Sudamérica. Más tarde generalizó su mecanismo degenerativo a una variedad de homínidos, tal vez apremiado por la necesidad de sostener su modelo, a la luz de los nuevos descubrimientos de fósiles humanos que se iban produciendo en otras partes del mundo, particularmente en Asia y Europa. Posiblemente, este modelo antropogenético, basado en el permanente desprendimiento de ramas laterales degeneradas, haya llevado a Ameghino a meditar sobre el futuro de la especie humana, en el marco de lo que ya comenzaba a llegar desde Europa: el miedo a la degeneración. En efecto, sus escritos póstumos y trancos abundan en referencias a la degeneración y a las posibilidades que tiene el hombre de corregir su propia dirección evolutiva. En este sentido, la visión de Ameghino acerca del futuro de nuestra especie no es absolutamente pesimista. Si bien los procesos degenerativos tienden a degradar la raza, el desarrollo en las investigaciones científicas, en especial aquellas vinculadas con su propia disciplina, permitiría al hombre anular esas tendencias, mediante una disciplina eugenésica.

La humanidad tiene el derecho, debe tener el derecho de dirigir su evolución. Y para ello es menester que conozca las leyes de la evolución y de la adaptación para poder dominarlas o colocarse en su corriente, a fin de adaptarse a las futuras condiciones del globo. (en Torcelli, 1935, p. 539)

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar su agradecimiento a Pedro Navarro Floria e Irina Podgorny por la lectura del manuscrito y las útiles recomendaciones. Este trabajo se enmarca en el Proyecto 04-059 financiado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- AMEGHINO, A. La acción del Estado en el mejoramiento de la raza. *Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal* XXII, Buenos Aires, 1935.
- BOWLER, P. J. E.W. MacBride's Lamarckian Eugenics and its Implications for the Social Construction of Scientific Knowledge. *Annals of Science*, n. 41, p. 245-260, 1984.
- . *El Eclipse del Darwinismo*. Barcelona: Labor Universitaria, 1985.
- . *Theories of Human Evolution. A century of debate, 1844-1944*. The Johns Hopkins University Press, 1986. 318p.
- . Holding your head up high: Degeneration and Orthogenesis in theories of human evolution. History. En MOORE, R. (ed.). *Humanity and Evolution*, p. 329-353, 1989.
- . *Life's Splendid Drama*. The University of Chicago Press, 1996, 525p.
- CHAMBERS, R. *Vestiges of the Natural History of Creation And other Evolutionary Writings*. The University of Chicago Press, 1994, 254p.
- DOBZHANSKY, T.; AYALA, F. J.; STEBBINS, G. L. y VALENTINE, J. W. *Evolución*, Barcelona, 1983, 558p.
- GOULD, S. J. *Ontogeny and Phylogeny*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977.
- INGENIEROS, J. *Las Doctrinas de Ameghino*. Buenos Aires: L.J. Rosso y Cía.
- MCKINNEY, M. L. y MCNAMARA, K. J. *Heterochrony. The Evolution of Ontogeny*. Plenum Press, 1991.
- MORTON, P. *The Vital Science; Biology and the Literary Imagination, 1860-1900*. London: Allen and Unwin, 1984.
- OLIVEIRA, D. L. de. Polémicas Recorrentes na Síntese Evolutiva. *Episteme*, v. 3, n. 6, p. 52-67, 1998.
- OSPOVAT, D. *The Development of Darwin's Theory*. Cambridge University Press, 1981. 301p.
- SALGADO, L. Y AZAR, P. F. Evolución y Desarrollo en el pensamiento de Florentino Ameghino. *Saber y Tiempo*, v. 5, n. 2, p. 33-48, 1998.
- SIMPSON, G. G. *El Sentido de la Evolución*. Eudeba, 1984. 320p.
- SPENCER, H. *Ensayos científicos*. Madrid: Daniel Jorro, 1908. 348p.
- SUÁREZ, J. L. Eugénica. Necesidad de su enseñanza y divulgación. *Revista de la Universidad de Buenos Aires*. XXIV II Serie, VI. III, n. 9, p. 398-425, 1928.
- TERÁN, O. *Positivismo y Nación en la Argentina*. Puntosur, 1987. 204p.

- TORCELLI, A. J. *Obras Completas y Correspondencia científica de Florentino Ameghino*. v. IV. *Zoología Matemática*. La Plata: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 1915.
- . *Obras Completas y Correspondencia científica de Florentino Ameghino*. v. XVII. *El Tetraprothomo y el Diprothomo*. La Plata: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 1934a.
- . *Obras Completas y Correspondencia científica de Florentino Ameghino*. v. XVI. *Formaciones Sedimentarias de Patagonia*. La Plata: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 1934b.
- . *Obras completas y correspondencia científica de Florentino Ameghino*. v. XIX. *Obras póstumas y trucas*. La Plata: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 1935.
- Vezzetti, H. *La locura en la Argentina*. Buenos Aires: Folios, 1983.

ANEXOS

FIGURA 1: Esquema antropogenético de Ameghino contenido en “Las Formaciones Sedimentarias del Cretácico Superior y del Terciario de Patagonia, con un paralelo entre sus faunas mastológicas y las del antiguo continente” de 1906.

FIGURA 2: Esquema antropogenético de Ameghino contenido en su obra “El *Diprothomo platensis*: un precursor del hombre del Plioceno inferior de Buenos Aires”, de 1909.